

Impact Factor: 4.917

ISSN: 2181-0966

DOI: 10.26739/2181-0966

www.tadqiqot.uz

JOURNAL OF

ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

Informing scientific practices around the world through research and development

SAMARKAND
STATE MEDICAL UNIVERSITY

VOLUME 4
ISSUE 2
2023

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 4, НОМЕР 2

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH
VOLUME 4, ISSUE 2

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович

доктор медицинских наук, профессор, ректор Самаркандского государственного медицинского института, Узбекистан

Заместитель главного редактора:

Юлдашев Абдуазим Абдувалиевич

доктор медицинских наук, доцент Ташкентского Государственного Стоматологического института, Узбекистан

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ:

Билалов Эркин Назимович

доктор медицинских наук, профессор, Узбекистан

Новиков Вадим Михайлович

доктор медицинских наук, профессор, Украина

Бекжанова Ольга Есеновна

доктор медицинских наук, профессор, Узбекистан

Бахритдинова Фазилят Арифовна

доктор медицинских наук, профессор, Узбекистан

Шомуродов Кахрамон Эркинович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Шамсиев Жахонгир Фазлиддинович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Юсупалиходжаева Саодат Хамидуллаевна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Вахидов Улугбек Нуритдитнович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Муртазаев Саидмуродхон Саидаълоевич

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Шукурова Умида Абдурасуловна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Хасанова Лола Эмильевна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Хазратов Алишер Исамиддинович

PhD, Узбекистан

Исомов Мираскад Максудович

PhD, доцент, Узбекистан

Эронов Ёкуб Куватович

PhD, доцент, Узбекистан

Хайдаров Артур Михайлович

доктор медицинских наук профессор Узбекистан

Кубаев Азиз Сайдалимович

ответственный секретарь, PhD, доцент, Узбекистан

Аветиков Давид Саломонович

доктор медицинских наук, профессор, Украина

Амхадова Малкан Абдурашидовна

доктор медицинских наук, профессор, Россия

Копбаева Майра Тайтолеуовна

доктор медицинских наук, профессор, Казахстан

Грудянов Александр Иванович

доктор медицинских наук, профессор, Россия

Лосев Фёдор Фёдорович

доктор медицинских наук, профессор, Россия

Шаковец Наталья Вячеславовна

доктор медицинских наук, профессор, Белоруссия

Jun-Young Paeng

доктор медицинских наук, профессор, Корея

Junichi Sakamoto

доктор медицинских наук, профессор, Япония

Дустмухамедов Дильшод Махмудович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Ризаев Элёр Алимджанович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Камалова Феруза Рахматиллаевна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Абдувакилов Жахонгир Убайдулла угли

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Зоиров Тулкин Элназарович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Мамедов Умиджон Суннатович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Раимкулова Дилноза Фарходдиновна

PhD, доцент, Узбекистан

Юнусходжаева Мадина Камалитдиновна

доцент, Узбекистан

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Jasur A. Rizaev

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Rector of the Samarkand State Medical Institute,
Uzbekistan*

Deputy Chief Editor:

Abduazim A. Yuldashev

*Doctor of Medical Sciences, Associate
Professor of the Tashkent State Dental Institute,
Uzbekistan*

MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

Erkin N. Bilalov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Vadim M. Novikov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Ukraina

Olga E. Bekjanova

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Fazilat A. Bahritdinova

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Kakhramon E. Shomurodov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Jahongir F. Shamsiev

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Saodat H. Yusupalikhodjaeva

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Ulugbek N. Vakhidov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Saidmurodkhon S. Murtazaev

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Umida A. Shukurova

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Lola E. Khasanova

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Alisher I. Khazratov

PhD, Uzbekistan

Miraskad M. Isomov

PhD, Docent, Uzbekistan

Yokub K. Eronov

PhD, Docent, Uzbekistan

Xaydarov Artur Mixaylovich

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Aziz S. Kubayev

Executive Secretary, PhD, Docent, Uzbekistan

David S. Avetikov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Ukraine

Malkan A. Amkhadova

Doctor of Medical Sciences, Professor, Russia

Maira T. Kopbaeva

Doctor of Medical Sciences, Professor, Kazakhstan

Alexander I. Grudyanov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Russia

Losev Fedor Fedorovich

Doctor of Medical Sciences, Professor, Russia

Natalya V. Shakovets

Doctor of Medicine, Professor, Belarus

Jun-Young Paeng

Doctor of Medicine, Professor, Korea

Jinichi Sakamoto

Doctor of Medicine, Professor, Japan

Dilshod M. Dustmukhamedov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Rizaev Elyor Alimdjanovich

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Kamalova Feruza Raxmatillaevna

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Jakhongir U. Abduvakilov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Tulkin E. Zoirov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Umidjon S. Mammadov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Raimkulova Dilnoza Farxoddinovna

PhD, Docent, Uzbekistan

Madina K. Yunuskhodjaeva

Docent, Uzbekistan

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Ризаев Жасур Алимджанович, Агзамова Сайёра Саидаминовна, Туляганов Нозим Алишерович РЕЗУЛЬТАТЫ РЕТРОСПЕКТИВНОГО АНАЛИЗА СОЧЕТАННЫХ ТРАВМ СРЕДНЕЙ ЗОНЫ ЛИЦА.....	6
2. Ризаев Элёр Алимджанович, Бузрукзода Жавохирхон Даврон ИЗУЧЕНИЕ МОРФОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ ПРИ ДЕНТАЛЬНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ.....	13
3. Nasretdinova Maxzuna Taxsinovna, Normirova Nargiza Nazarovna, Baxronov Bezod Shavkatovich, Normuradov Nodir Alisherovich MUVOZANAT FUNKSIYASI BUZILGANDA VESTIBULYAR ANALIZATORNI BAHOLASH.....	17
4. Исламова Нилуфар Бустановна, Назарова Нодира Шариповна СУРУНКАЛИ ТАРҚАЛГАН ПАРОДОНТИТ БИЛАН КАСАЛЛАНГАН ПОСТМЕНОПАУЗА ДАВРИДАГИ АЁЛЛАРНИНГ ПАРОДОНТ ТЎҚИМАСИНИНГ ДАВОЛАШ САМАРАДОРЛИГИ ОШИРИШ.....	20
5. Рахматова Дилнора Саиджоновна БОЛАЛАР ОРАСИДА ТИШ КАРИЕСИ КАСАЛЛИГИ ТЕКШИРИЛАЁТГАН БОЛАЛАРНИНГ КЛИНИК ХУСУСИЯТЛАРИ.....	25
6. Хамракулова Наргиза Орзуевна СУРУНКАЛИ СИНУСИТНИНГ УЗОҚ МУДДАТЛИ ШАКЛЛАРИ БЎЛГАН БЕМОРЛАРНИ БОШҚАРИШ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	29
7. Насретдинова Махзуна Тахсиновна, Раупова Камола, Лугфуллаева Гульноза, Нормурадov Нодир Алишерович ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С НЕЙРОСЕНСОРНОЙ ТУГОУХОСТЬЮ.....	31
8. Терехов Алексей Борисович, Нэстасе Корнелиу Иванович СОВРЕМЕННАЯ КОНЦЕПЦИЯ В ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ КАРИЕСА КОРНЯ.....	36
9. Ризаев Жасур Алимджанович, Шодмонов Ахрорбек А, Раджабий Музаянна Азиз кизи ОЦЕНКА ТОЧНОСТИ УСТАНОВКИ ДЕНТАЛЬНЫХ ИМПЛАНТАТОВ.....	40
10. Ахмедов Хуршид Камалович ОРТОПЕДИК ДАВОЛАНИШДАН ОЛДИН БЕМОРЛАРДА ОФИЗ БЎШЛИГИДАГИ ЦИТОКИН ҲОЛАТИНИНГ ПАРАМЕТРЛАРИ АНИҚЛАШ УСУЛЛАРИ.....	44
11. Курбонов Дилшод Фарходович, Хабибова Назира Насуллоевна ҲОМИЛАДОР АЁЛЛАР СТОМАТОЛОГИК САЛОМАТЛИГИНИ АНИҚЛАШ КЎРСАТКИЧЛАРИ.....	47
12. Эронов Ёқуб Қуватович ИМКОНИАТИ ЧЕКЛАНГАН БОЛАЛАРДА ПАРОДОНТ ТЎҚИМАСИНИНГ МИКРОБИОЛОГИК ТАДҚИҚОД НАТИЖАЛАРИ СОЛИШТИРМА ТАҲЛИЛЛАРИ.....	52
13. Атоева Мақсад Амановна РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ, ИНТЕНСИВНОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПАРОДОНТА У ЛИЦ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА.....	55
14. Нурова Шоҳсанам Норпўлотовна АЁЛЛАРДА ЭСТРОГЕН ЕТИШМОВЧИЛИГИ ОҚИБАТИДА ТИШ-ЖАҒ ТИЗИМИДАГИ ЎЗГАРИШЛАР БЎЙИЧА УМУМИЙ ТАВСИФ.....	58
15. Идиев Ойбек Элмуродович, Ибрагимова Феруза Икромовна БОШ МИЯ ФАЛАЖИ БИЛАН КАСАЛЛАНГАН БОЛАЛАРДА ЧАЙНОВ МУШАКЛАРИНИНГ ЭЛЕКТРОМИОГРАФИК КЎРСАТКИЧЛАРИНИ АНИҚЛАШ.....	61
16. Астанов Отабек Миржонович ЧАККА-ПАСТКИ ЖАҒ БЎҒИМИ КАСАЛЛИКЛАРИДА КОМПЛЕКС ДАВОЛАШ УСУЛЛАРИНИНГ САМАРАДОРЛИГИНИ БАҲОЛАШ.....	66
17. Ражабов Отабек Асрорович МЕТАЛЛОКЕРАМИК ПРОТЕЗИ БЎЛГАН БЕМОРЛАР ГУРУҲИДА ДАВОЛАШДАН ОЛДИНГИ ВА КЕЙИНГИ ИММУНОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР ТАҲЛИЛИЙ НАТИЖАЛАРИ.....	69
18. Taylakova Dildora Ibragimovna PREVENTION AND TREATMENT OF DENTAL FLUOROSIS IN CHILDREN.....	72
19. Ташева Гулчехра Сулямановна ОДОНТОГЕН ЯЛЛИҒЛАНИШ БИЛАН КАСАЛЛАНГАН БОЛАЛАРНИ КОМПЛЕКС ДАВОЛАШ УСУЛЛАРИ.....	76
20. Фозилов Уктам Абдураззоқович ЮҚОРИГИ ЖАҒНИНГ ТОРАЙИШИ ҲИСОБИГА ЮЗАГА КЕЛГАН ПАТОЛОГИК ОКЛЮЗИЯНИ ДАВОЛАШ УСУЛЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ.....	80
21. Ulug'bekova Gulrux Jo'rayevna, Adhamov Shohjahon Abdullajon o'g'li 7-12 YOSH TOIFASIDAGI BOLALARDA KO'Z KOSALARARO ORALIQ KENGLIKNING YOSHGA MOS KRANIOMETRIK KO'RSATKICHLARI.....	84
КОЛЛЕГИ И УЧЕНИКИ ПОЗДРАВЛЯЮТ АКАДЕМИКА Ш.И. КАРИМОВА.....	86

Ризаев Жасур Алимджанович
Самаркандский государственный
медицинский университет
Шодмонов Ахрорбек А
Раджабий Музаюнна Азиз кизи
Ташкентский государственный
стоматологический институт

ОЦЕНКА ТОЧНОСТИ УСТАНОВКИ ДЕНТАЛЬНЫХ ИМПЛАНТАТОВ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8033076>

АННОТАЦИЯ

В статье описывается сравнительная оценка точности установки имплантатов при помощи двух протоколов дентальной имплантации – традиционного и навигационного.

Ключевые слова: дентальная имплантация, R2Gate, SMOP.

Rizaev Jasur Alimdjaniovich
Samarkand State Medical University
Shodmonov Akhrorbek A.
Rajabiy Muzayanna Aziz kizi
Tashkent State Dental Institute

EVALUATION OF THE ACCURACY OF THE DENTAL IMPLANTATION

ANNOTATION

The article describes a comparative assessment of the accuracy of implant placement using two protocols of dental implantation - traditional and navigational.

Key words: dental implantation, R2Gate, SMOP.

Ризаев Жасур Алимджанович
Самарканд давлат тиббиёт университети
Шодмонов Ахрорбек А
Раджабий Музаюнна Азиз кизи
Тошкент давлат стоматология институти

ДЕНТАЛ ИМПЛАНТАТЛАРНИ ЎРНАТИЛИШНИНГ ТЎҒРИЛИГИНИ БАҲОЛАШ

АННОТАЦИЯ

Мақолада тиш имплантация амалиётининг иккита протокол – оддий ва навигация ёрдамида имплантатларни жойлаштиришнинг тўғрилигини қиёсий баҳолаш тасвирланган

Калит сўзлар: дентал имплантация, R2Gate, SMOP.

Введение. Точность установки дентального имплантата – один из важнейших параметров достижения желаемого результата. Для достижения этой цели необходимо 1) тщательное планирование и 2) тщательное соблюдение запланированного протокола установки. Помощь в установке импланта в запланированной позиции помогает навигационный хирургический шаблон.

Целью исследования послужила необходимость сравнить точность установки имплантатов двумя протоколами: традиционным и при помощи хирургического шаблона.

Материалы и методы исследования. Пациенты были разделены на две группы согласно запланированному лечению: контрольная группа I (традиционная имплантация, средний возраст 61,63±34,1) и основная группа II (компьютерное

планирование предстоящей имплантации, средний возраст 62,05±36,7 лет).

Традиционный протокол заключался в планировании имплантации на основе оценки 3D-рентгенографического исследования и установки имплантатов согласно запланированным в ходе оценки позициям.

При компьютерном планировании проводилось трехмерное рентгенографическое исследование, планирование позиций имплантатов проводилось с использованием программного обеспечения R2Gate (Корея). Пациентам этой группы изготавливался хирургический шаблон, который помогал при подготовке ложа имплантата и последующей его установке в запланированных позициях.

С целью оценить способность каждого протокола лечения передавать запланированное положение имплантата в соответствии с клинической реальностью, предоперационное планирование положения имплантата было сопоставлено с окончательным положением имплантата посредством слияния изображений в программном обеспечении SMOP (Швейцария). Эта облачная программа (www.mysmor.com) позволяет сопоставлять данные, полученные из рентгенограмм (формат файла DICOM) и анализирует отклонения положения между двумя виртуальными позициями имплантата. Для этого ПО сопоставляет послеоперационные данные с предоперационными воксельных моделей в одной системе координат.

Рассчитывались числовые отклонения между

запланированным и конечным положением имплантата. В качестве координат отклонения были выбраны плоскости: окклюзионная, платформа имплантата и верхушка имплантата. Дополнительно рассчитывались угловые и высотные отклонения.

Результаты исследования. Были выявлены статистически значимые различия между группами для параметров отклонения у платформы имплантата ($p < 0,001$), верхушки ($p < 0,001$) и ангуляции имплантата ($p < 0,001$).

Причина этих несоответствий носит клинический характер, поскольку в группе II имплантаты устанавливались по шаблону в 94% случаев, а в группе I положение имплантата полностью определялось ортопедическими ориентирами или костными условиями внутри полости рта.

Рис. 1 Наложение изображения реального положения имплантата (красный силуэт) на запланированный (бирюзовый силуэт) в ПО SMOP для выявления отклонений.

Таблица 1.

Значения общего отклонения между запланированным и конечным положением имплантата.

Общие данные	Группа I			Группа II		
	М	m	Мин.-Макс.	М	m	Мин.-Макс.
Отклонение относительно окклюзионной плоскости, мм	0,74	0,4	0,15 –1,67	0,64	0,25	0,22 –1,1
Отклонение платформы имплантата, мм	3,23	0,60	1,55 –5,53	0,70	0,29	0,14 –1,20
Апекса, мм	3,29	1,21	1,74 –5,26	1,05	0,54	0,33 –2,51
Заглубления платформы, мм	0,26	0,09	- 1,15 –2,15	0,1	0,01	- 2,31 –1,45
Ангуляции, 0	17,34	10,33	10,4 –23,4	3,11	2,10	0,5 – 7,1

В среднем, отклонение платформы у группы I относительно группы II было выше в 4,6 раз, апекса имплантата – в 3,13, а ангуляции – в 5,57 раз.

В таблице 2 расхождения между группами классифицированы в мезиально-дистальном и щечно-оральном направлениях.

Таблица 2.

Классификация различий в точности в мезио-дистальном и вестибулярно-оральном направлениях.

Направление отклонения, мм	Группа I		Группа II	
	мезиально	дистально	мезиально	дистально
Окклюзионная плоскость	1,5±0,01	1,7±0,01	0,15±0,003	0,15±0,001
Платформа	1,3±0,009	1,09±0,02	0,15±0,001	0,15±0,002
Апекс	1,3±0,07	1,11±0,02	0,17±0,001	0,13±0,001
Направление	вестибулярно	орально	вестибулярно	орально

отклонения, мм				
Окклюзионная плоскость	1,6±0,01	1,7±0,005	0,13±0,01	0,17±0,03
Платформа	1,7±0,02	1,6±0,02	0,12±0,008	0,18±0,01
Апекс	1,5±0,03	1,9±0,03	0,14±0,02	0,16±0,01

Анализ отклонений в контрольной группе показал, что мезиальном направлении окклюзионная плоскость отклонялась относительно группы с компьютерным планированием в 10 раз больше, в дистальном – в 11,3 раза; платформа в мезиальном направлении – в 8,67, в дистальном – в 8,53 раз; апикальное отклонение мезиально – в 7,64, дистально – в 8,53 раза. В вестибулярном направлении окклюзионная плоскость у контрольной группы относительно группы II отклонялась от запланированного в 12,3 раза больше, в оральном – в 10 раз; платформа вестибулярно – в 14,2, орально – в 8,89 раз; апекс имплантата в вестибулярном направлении – в 10,7 раз, в оральном – в 11,87 раз.

Согласно некоторым данным [4], общее среднее отклонение составляет 1,04 мм в точке входа, 1,45 мм в точке апекса и 3,81° от общего среднего значения ангуляции. В нашем случае, величина отклонения в группе I была в 7,64-14,2 выше, а полученные данные даже были примерно в 6,5 раз точнее, чем по данным литературы.

Навигационная имплантация — это термин, объединяющий различные протоколы под общим названием. Эта неоднородность порождает широкий спектр результатов лечения, что препятствует легитимности глобального значения точности для навигационной хирургии. Следует проводить четкое различие между протоколами лечения при оценке результатов управляемой хирургии.

Было выявлено [5], что определенные факторы оказывают значительное влияние на точность хирургии по шаблонам. Данные точности были отсортированы и проанализированы в соответствии с возможными влияющими параметрами, такими как опора шаблона (зуб, слизистая оболочка, кость), количество шаблонов (одиночный или несколько), использование фиксирующих штифтов, челюсть для имплантации, метод изготовления шаблона. Статистически значимые благоприятные результаты были получены для шаблонов с опорой на зубы и слизистую оболочку по сравнению с шаблонами с опорой на кость, для протоколов с одинарным блоком, для шаблонов с фиксацией штифтами и для имплантатов внедренных через шаблон по сравнению с теми, которые размещены без контроля шаблона [1].

Когда точность шаблонов с опорой на зубы была индивидуализирована, в среднем значения составили 0,73 мм в точке входа, 0,98 мм на вершине и угловое отклонение 3,08° [1]. Эти цифры, в целом, совпадают с полученными в настоящем исследовании, в котором оценивались только протоколы одинарного шаблона с опорой на зубы. Можно утверждать, что шаблоны с опорой на зубы обеспечивают высочайшую точность установки имплантата.

Более того, использование шаблона не только во время остеотомии, но и во время установки имплантата значительно влияет на точность установки. В настоящем исследовании значения точности несколько улучшились, когда были исключены случаи в группе II, когда имплантаты устанавливались не по шаблону. Это можно интерпретировать как признание потенциала

точности компьютерного планирования при строгом соблюдении протокола.

Таким образом, можно утверждать, что навигационная дентальная имплантация позволяет провести более точное внедрение имплантата, чем обычный протокол.

Однако эти измерения абсолютной точности следует интерпретировать с осторожностью, так как численное несоответствие между виртуально запланированным положением имплантата и реальное конечное положение не обязательно означает неправильное положение имплантата. ПО для планирования имплантации обеспечивает точное измерение при планировании имплантации, однако возможны некоторые технические ограничения информации во время виртуального планирования, которые приведут к различиям запланированной и реальной ситуации (например, такой фактор, как толщина слизистой оболочки), что повлияет на установку имплантата [3].

В настоящем исследовании 6% случаев компьютерного планирования потребовали отойти от плана имплантации для адаптации имплантата к клинически идеальному положению. Эти изменения негативно повлияли на абсолютную точность исследования, но, оказали положительное влияние на реальный клинический результат. С другой стороны, следует признать, что не существует четкого идеального положения имплантата, а скорее существует диапазон идеальных положений, совместимых с ортопедической реставрацией, удовлетворяющей всем эстетическим требованиям, функциональным и гигиеническим стандартам. Следовательно, численные значения точности имеют относительную обоснованность и должны интерпретироваться с осторожностью. Они обязательно должны быть сопоставлены с клиническими ориентирами, чтобы лучше понять их клиническую значимость.

Обсуждение. В научной литературе существует несколько ссылок на оценку точности протоколов имплантации с учетом клинических параметров [2]. При сравнении точности традиционного и компьютерного методов планирования при полной адентии авторы пришли к выводу, что протоколы компьютерного планирования привели к меньшему количеству ошибок позиционирования имплантата (интерпроксимальное расстояние, недостаточное межимплантатное расстояние и неправильный параллелизм имплантатов).

При анализе доступной литературы, мы обнаружили, что ни одно исследование не сообщает об отклонениях в поперечной плоскости (вестибулярном или оральном направлениях).

По нашему мнению, отклонения в вестибулярном направлении опасны с эстетической точки зрения. Отклонение всего в 1 мм в точке входа с щечного вектора помешает при планировании имплантата с винтовой фиксацией и последующем изготовлении одиночной коронки при замещении центрального резца верхней челюсти. Компьютерное планирование позволит избежать подобных случаев.

Список литературы:

- Berglundh, T., Persson, L. & Klinge, B. (2002) A systematic review of the incidence of biological and technical complications in implant dentistry reported in prospective longitudinal studies of at least 5 years. *J Clin Periodontol*, 29 Suppl 3, 197-212
- Evaluation of Stress Distribution in Bone of Different Densities Using Different Implant Designs: A Three-Dimensional Finite Element Analysis / K. Premnath, J. Sridevi, N. Kalavathy [et al.] // *J. Indian Prosthodont. Soc.* - 2013. - Vol. 13(4). - P. 555-559. doi 10.1007/s13191-012-0189-7.
- Lin, H.Y. Effects of oral implant surface roughness on bacterial biofilm formation and treatment efficacy / H.Y. Lin, Y. Liu, D. Wismeijer et al. // *The International Journal of Oral&Maxillofacial Implants.* – 2013. - Vol. 28(5). –P.1226–1231.
- Renvert S, Roos Jansäker AM, Lindahl C, Renvert H, Rutger Persson G. Infection at titanium implants with or without a clinical diagnosis of inflammation. *Clin Oral Implants Res* 2017;18:509-16.

5. Tribst JPM, Dal Piva AMO, Lo Giudice R, Borges ALS, Bottino MA, Epifania E, Ausiello P. The Influence of Custom-Milled Framework Design for an Implant-Supported Full-Arch Fixed Dental Prosthesis: 3D-FEA Study. *Int J Environ Res Public Health*. 2020 Jun 5; 17(11):4040.
6. Ризаев Ж., Кубаев А., Бузрукзода Ж. Современный подход к комплексной реабилитации пациентов с приобретенными дефектами верхней челюсти (обзор литературы) //Журнал стоматологии и краниофациальных исследований. – 2021. – Т. 2. – №. 3. – С. 77-83.
7. Бузрукзода Ж., Ахтамов Ш., Щербакова Ф. Анализ гендерных различий строения челюстей жителей города самарканда по данным конусно-лучевой компьютерной томографии //Медицина и инновации. – 2021. – Т. 1. – №. 4. – С. 238-241.
8. Бузрукзода Ж. Д. и др. УСТРАНЕНИЕ ПЕРФОРАЦИИ ДНА ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНОГО СИНУСА С ПРИМЕНЕНИЕМ ОСТЕОПЛАСТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА //Интернаука. – 2021. – №. 7-1. – С. 25-27.
9. Rizaev, E. A., & Buzrukzoda, J. D. (2022). OPTIMIZATION OF GUIDED BONE REGENERATION IN CONDITIONS OF JAW BONE ATROPHY. *Applied Information Aspects of Medicine (Prikladnye informacionnye aspekty mediciny)*, 25(4), 4-8.
10. Rizaev Elyor Alimdjanovich, & Buzrukzoda Javokhirkhon Davron. (2023). HEALING WITH THE USE OF TITANIUM THREADS OF CONTROLLED BONE RESORPTION. *American Journal of Interdisciplinary Research and Development*, 16, 9–14. Retrieved from <http://ajird.journalspark.org/index.php/ajird/article/view/649>
11. Buzrukzoda J.D., Kubaev A.S., Abdullaev A.S. Elimination Of Perforation Of The Bottom Of The Maxilla Jaw Sinus With Application Of Osteoplastic Material //CENTRAL ASIAN JOURNAL OF MEDICAL AND NATURAL SCIENCES. – 2021. – Т. 2. – №. 1. – С. 162-166.

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 4, НОМЕР 2

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH
VOLUME 4, ISSUE 2

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000